

Sistema didáctico de control PI de nivel de líquidos

A. Martínez Ramón¹, B. E. González Sánchez¹, J. Pastor Rodríguez Jarquin^{*1}, A. Martínez Sibaja¹,
G. Águila Rodríguez¹

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico
(Oriente 9) No. 852, Col. Emiliano Zapata, CP.94300, Orizaba, Veracruz, México.

**jrodriguezj@orizaba.tecnm.mx*

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

A causa de la demanda que existen en las industrias por la implementación de sistema de control, es necesario que los ingenieros y técnicos de esta área sean capaces de implementar este tipo de sistemas en el mundo laboral, es por eso que se realiza este sistema didáctico basado en un controlador tipo PI de entrenamiento para entrenamiento y didáctico.

Para su funcionamiento se implementa un controlador PI en una tarjeta Arduino como microcontrolador y el Display Industrial Nextion como HMI. Se realiza el modelado matemático del nivel de agua de un tanque el cual es representado por Op Amps, aprovechando la capacidad de estos componentes para emular el funcionamiento de sistemas físicos utilizando como base ecuaciones diferenciales dinámicas, como actuador se utiliza un convertidor de PWM a Voltaje y se utiliza un potenciómetro para indicar el setpoint del sistema a través del microcontrolador Arduino.

Palabras clave: PI, HMI, sistema de control.

Abstract

Because of the demand that exists in the industries for the implementation of control system, it is necessary that engineers and technicians of this area are able to implement this type of systems in the working world, that is why this didactic system is made based on a controller type PI of training and didactic.

For its operation, a PI controller is implemented in an Arduino board as a microcontroller and the Nextion Industrial Display as an HMI. Mathematical modeling of the water level of a tank is performed which is represented by Op Amps, taking advantage of the ability of these components to emulate the operation of physical systems using dynamic differential equations as a basis, as an actuator uses a PWM converter to voltage and uses a potentiometer to indicate the setpoint of the system through the microcontroller Arduino.

Keywords: PI, HMI, Control system

Introducción

A pesar del paso de los años el controlador PI se ha implementado en las industrias hasta la fecha a causa de su robustez y fácil empleo [1]. Es por esto de gran importancia que aquellos que laboran en la industria en el área de control o a aquellos que están introduciéndose a la materia tengan muy en claro los elementos necesarios para el desarrollo del PI [2]. En ocasiones los desarrolladores de controladores sin importar la extensa experiencia que tienen siguen teniendo deficiencias en sus controles PI esto porque en la vida real, en la práctica es distinto que lo visto solamente en la teoría, es de suma importancia que al aprender sistemas de control se realicen prácticas para obtener un aprendizaje más completo [3].

Existen ya distintas herramientas didácticas para el aprendizaje de materias de ingeniería, como electrónica, por ejemplo, en los trabajos de [4]

Este tipo de herramienta resultan favorables para el usuario, complementando su experiencia con la materia, teniendo un contacto directo con los elementos necesarios. Esto se busca en el desarrollo de este proyecto, un sistema didáctico de control para el aprendizaje de controladores PI como apoyo al entrenamiento de técnicos, ingenieros e incluso estudiantes por medio de la experimentación [5].

Metodología

Caso de estudio

Partiendo del funcionamiento de un sistema real de nivel de agua de un tanque se realiza la representación en espacios de estado y la función transferencia seguido de su simulación en MATLAB para obtener las gráficas de respuesta. Posteriormente, basado en los cálculos, se realiza el diseño del diagrama eléctrico de la planta y su manufactura utilizando amplificadores operacionales (OPAMP).

El sistema de nivel de agua se elabora de acuerdo al esquema (Figura 1), representado en la ecuación diferencial (Ecuación 1), se muestra la representación en espacio de estados (Ecuación 2) y la función de transferencia (Ecuación 3). La base del tanque tiene un área de 40 u^2 de y la válvula R estará abierta al 50%, por lo que $R= 0.5$, estos son datos seleccionados de forma arbitraria pero que permiten desarrollar el sistema.

Figura 1.- Esquema de tanque

Representación en espacio de estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$[\dot{x}] = \left[-\frac{1}{RC} \right] [x] + \left[\frac{1}{C} \right] [u] \quad [2]$$

$$[y] = [1] [x]$$

Función transferencia:

$$\frac{Y(S)}{U(S)} = C(sI - A)^{-1}B$$

a) sI

$$s[1] = [s]$$

b) $(sI - A)$

$$[s] - \left[-\frac{1}{RC}\right] = \left[s + \frac{1}{RC}\right]$$

c) $(sI - A)^{-1}$

$$\left[s + \frac{1}{RC}\right]^{-1} = \left[\frac{RCs + 1}{RC}\right]^{-1} = \left[\frac{RC}{RCs + 1}\right]$$

d) $C(sI - A)^{-1}$

$$[1] \left[\frac{RC}{RCs + 1}\right] = \left[\frac{RC}{RCs + 1}\right]$$

$$\left[\frac{RC}{RCs + 1}\right] \left[\frac{1}{C}\right] = \left[\frac{R}{RCs + 1}\right]$$

Escriba aquí la ecuación.

$$G(s) = \left[\frac{R}{RCs + 1}\right] \quad [3]$$

Se recurre al software Matlab para visualizar el comportamiento del sistema calculado. Con la herramienta simulink se elaboró el diagrama a bloques correspondiente a la planta (Figura 2) y se obtuvo la respuesta del sistema (Figura 4).

Figura 2.- Planta del sistema

Figura 3.- Diagrama de función de transferencia.

Figura 4.- Respuesta de la función de transferencia.

Basado en los cálculos y las simulaciones realizadas en Matlab se realiza el diseño del diagrama eléctrico (Figura 5), siendo este una representación del diagrama presentado en la Figura 2 por lo cual aparte de una etapa restadora y una etapa integradora, posee una etapa de atenuación de ganancia $1/40$ que representa al bloque $1/C = 1/40$ y una etapa amplificadora de ganancia 2 que representa al bloque $1/R = 1/0.5$, y su manufactura (Figura 6) utilizando amplificadores operacionales (OPAMP).

Figura 5.- Diagrama electrónico del sistema tanque.

Figura 6.- Placa electrónica de la planta sistema nivel de agua.

Cálculo del controlador PI

A continuación, se muestran los cálculos para obtener las ganancias K_p , K_i , haciendo $K=0$ partiendo de la ecuación del PI a bloques $C(s)$ para emplearla posteriormente en la función de transferencia del sistema.

$$G(s) = \left[\frac{R}{RCs + 1} \right]$$

$$C(s) = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s}$$

$$Ud(s) = C(s)G(s) + 1$$

$$Ud(s) = \left[\frac{K_p R s + K_i R + K_d R s^2 + RC s^2 + s}{sRC + s} \right] = 0$$

$$\therefore Ud = K_p R s + K_i R + K_d R s^2 + RC s^2 + s$$

$$(K_d R + RC)s^2 + (K_p R + 1)s + K_i R = 0 \rightarrow s^2 + \left(\frac{K_p R + 1}{K_d R + RC} \right)s + \frac{K_i R}{K_d R + RC}$$

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

Entonces:

$$s = s^2$$

$$\frac{K_p R + 1}{K_d R + RC} = 2\xi\omega_n$$

$$\frac{K_i R}{K_d R + RC} = \omega_n^2$$

Despejando para K_p y K_i , y dado que es un controlador PI se utiliza $K_d = 0$ se obtiene:

$$K_p = \frac{2\xi\omega_n C - 1}{R}$$

$$K_i = \omega_n^2 C$$

En la Figura 7 se expone el diagrama a bloques del control en lazo cerrado en Simulink haciendo uso del bloque de "PID controller"; en la Figura 8 se observa su curva de respuesta.

Figura 7.- Diagrama a bloques del PI.

Figura 8.- Gráfica de la Respuesta en lazo abierto y el control implementado.

Programación en Arduino

Se utiliza la placa de Arduino pro mini para la implementación del control PI, aunque por comodidad para las pruebas se utiliza el Arduino UNO. En modo de prueba se ingresa el modelado matemático de la planta en la programación de Arduino para probar su funcionamiento en lazo abierto y lazo cerrado.

Al final queda en la programación del microcontrolador el controlador PI y se conecta al circuito integrado que representa el tanque de nivel que es alimentado con una fuente simétrica de 12V Y -12V. Se implementa un convertidor PWM a voltaje como actuador, con parámetros de 0 a 5 V, siendo 5 V el 100% y 0 V el 0% de la señal de trabajo, esto porque el Arduino no incluye salidas analógicas y es necesaria una para alimentar a la planta. También se tiene una entrada en A0 regulada por un potenciómetro que representa el valor del set point que se fija para el sistema. Figura 9.

Figura 9.- Diagrama eléctrico completo del sistema

Diseño y programación de HMI en Nextion Editor

Se utiliza el software libre Nextion Edition para diseñar y programar la interfaz. Como complemento se utiliza el software de diseño CorelDRAW X7 para diseñar ciertos elementos de la interfaz, por ejemplo: los fondos de pantalla, la imagen de los botones, barra de progreso, entre otros.

La HMI contiene dos páginas, la primera es donde se ingresan las ganancias K_p , K_i y K_d y una ilustración de un tanque llenándose conforme responde el sistema, se observa en el inciso a) Figura

10; en la segunda página se encuentra una gráfica para observar el comportamiento del nivel y el voltaje de entrada en la planta (que representa la abertura de la válvula de entrada) con respecto al set point, se puede observar en el inciso *b) de la Figura 10.*

Figura 10. Páginas de HMI Nextion

Comunicación entre Arduino y HMI Nextion

La comunicación entre Arduino y la pantalla Nextion se realiza por puerto serial (Rx y Tx) siguiendo el diagrama de la *Figura 11.*

Figura 11. Diagrama de conexión Arduino-HMI Nextion

Se utiliza la paquetería “*ITEADLIB_Arduino_Nextion-master*” para la transferencia de datos entre los dos elementos. Para relacionar los elementos de la interfaz, como los botones, los bloques de texto y la gráfica, que se utilizan en Arduino; la estructura de la instrucción es la siguiente: <tipo de objeto> <nombre de objeto que se le da en arduino> = <tipo de objeto>(< ID de página>, <ID de objeto>, “<nombre del objeto en Nextion>”

En Arduino se realizan instrucciones para que cada vez que se oprima el botón “Guardar” en la pantalla Nextion los datos ingresados en S.P., P, I y D se guarden en las variables que se usaran para realizar el cálculo del PI en Arduino, basándose en los cálculos realizados en el “Caso de estudio”.

Resultados

Modo automático

En la *Figura 12 b)*, se observa la gráfica con un set point de 2.5 que se encuentra de color azul; en color amarillo se muestra la respuesta del nivel del tanque; y en rojo el comportamiento del voltaje de entrada de la planta, el cual, al llegar el nivel al valor deseado, baja su valor y se manifiesta de forma que el nivel se mantenga estable. En la *Figura 12 a)* se observa la representación del nivel con la animación del tanque.

a)

b)

Figura 12.- Prueba con setpoint de 2.5 en Nextion Editor.

Ahora se pasa de un valor set point de 1.5. En la *Figura 13* se observa la curva de respuesta y como alcanza a estabilizarse en aproximadamente 40 segundos. De igual manera el voltaje de entrada responde de forma que el nivel se mantenga en el mismo valor.

Figura 13.- Gráfica de Nivel con set point de 1.5 en Nextion Editor.

Modo manual

Los valores de usuario ingresados para K_p es de 8.76, para K_i es 1.45, para K_d es de 0.01 y con un set point de 2.5, como se muestra en el inciso a de la *Figura 14*. En el inciso b de la misma figura se observa que el nivel se estabiliza al paso de aproximadamente de 35 segundos.

a)

b)

Figura 14.- Respuesta de nivel con valores de usuario.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro se plantea colocar todos los elementos físicos en un componente modular, así las cuestiones del cableado serán más seguras para el usuario y se evitarán accidentes por causas de movimiento en los objetos.

Otro trabajo a futuro es la optimización de la programación, buscar la manera de reducir el número de líneas de código para que de esa forma el Arduino tenga menos esfuerzo.

También es necesario realizar más pruebas con diferentes usuarios como estudio de campo, ya sea en escuelas o empresas, para realizar encuestas y un análisis más completo sobre otras implementaciones o cambios que deban realizarse al sistema, como es en el caso de [5] y [6].

Conclusiones

Con las pruebas realizadas puede notarse que los resultados esperados por el controlador PI se cumplen, a pesar de que el nivel nunca llega a ser exactamente igual que el set point se acerca demasiado, esa es la respuesta esperada. Se pueden distinguir las diferencias entre el modo manual y el automático, el usuario puede realizar sus cálculos e ingresar los valores de las ganancias las veces necesarias y comprobar su resultado con el modo automático. Gracias a la gráfica y los datos que se visualizan en la interfaz puede realizarse un análisis de las respuestas del nivel ante los datos ingresado, que es la base para realizar el sistema didáctico, el cual utiliza un circuito integrado basado en Op Amps para emular el comportamiento real de una planta de nivel.

Referencias

- [1] Wang, Y. G., & Shao, H. H. (2000). Optimal tuning for PI controller. *Automatica*, 36(1), 147-152.
- [2] Lichtman, A., & Fuchs, P. (2017, October). Theory of PI controller and introduction to implementation for DC motor controls. In *2017 Communication and Information Technologies (KIT)* (pp. 1-5). IEEE.
- [3] Kamarudin, M. N., & Rozali, S. M. (2008, December). Simulink implementation of digital cascade control DC motor model-a didactic approach. In *2008 IEEE 2nd International Power and Energy Conference* (pp. 1043-1048). IEEE.
- [4] Dale, S., Costea, C. R., & Zsolt, S. (2018). Functionality Extension for A DC Motor Speed Control Didactic System with PID Controller. *The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty*, 18(2), 59-62.
- [5] Johnson, M., & Hayes, M. J. (2016). A comparison of problem-based and didactic learning pedagogies on an electronics engineering course. *International Journal of Electrical Engineering Education*, 53(1), 3-22.